

UDK: 538.971

SIO₂ YUZA OSTIDA HOSIL QILINGAN SI NANOFAZALARI VA SI NANOQATLAMLAR NING KRISTALL TUZILISHI VA TAQIQLANGAN ZONA KENGLIGINI ANIQLASH

Allayarova Gulmira Xolmuratovna,

Fizika –matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent, Qarshi davlat universiteti “Nazariy va
eksperimental fizika kafedrası (PhD) dotsenti

Buronov Nurlibek Rustam o‘g‘li,

Fizika fakulteti Transport logistikasi 3- kurs talabasi

Allanazarova Sarvinoz Shovkatovna

Fizika yo‘nalishi 1- kurs magistranti

Annotatsiya: SiO₂ namunasini Ar⁺ ionlari bilan bombardimon qilib keyingi qizdirishdan keyin namunaning turli hil chuqurliklarida Si nanofazalari va nanoqatlamlari hosil qilingan. Olingan taglik amor tuzulishda bo‘lsa hosil bo‘lgan nanofaza va qatlamlar ham amorf kristall tuzulishda bo‘lsa bu qatlamlar ham kristall to‘zilishni saqlagan. Ionlarning energiyasini E=10–25 keV gacha o‘zgartirilib d_{cp}=15-20 nm chuqurliklarda Si nanofazalari va nanoqatlamlari hosil qilingan. Ionlarni dozasi kichik bo‘lganda nanofazalar doza oshirib borilganda esa nanoqatlamlar hosil qilingan. Hosil bo‘lgan nanoqatlamning qalinligi 8 – 10 nm ni tashkil etgan..

Keywords: ion implantatsiya, termik oksidlash, nanofazalar, nanoqatlamlar, nanotuzilmalar

Kirish. Hozirgi vaqtda nanoo‘lchamli strukturalarni va qatlamlarni asosini Si, Ge va ularni oksidlari tashkil qilib ular asosida tuzuladigan qurilmalar optoelektronika va nanoelektronika qurilmalarini tuzushda dolzarb hisoblanadi[1-6]. Jumladan geterotuzulishdagi SiO₂/Si turli hil nanoqatlamlar yangi turdagi yuqori chastotali tranzistorlar, integral sxemalar, optik o‘zgartirgichlar va quyosh elementlari ishlab chiqishda muxim ahamiyatga ega[7-12].

Bundan tashqari ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va yangi fizik xususiyatga ega bo‘lgan nanoo‘lchamli tuzilmalarni shakllanish qonuniyatlarini o‘rganishga alohida etibor berilmokda. Jumladan quyosh elementlarini yaratishda, nanoo‘lchamli ko‘p komponentli qatlamlar tizimlarini olish va ularning elektron optik va emissiya xossalarni o‘rganish bilan bog‘liq keng qamrovli fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borilib muayyan natijalarga erishilmoqda[13-15]. Berilgan fizik xususiyatlarga ega bo‘lgan nanoo‘lchamli ko‘p qatlamli tuzilmalarni yaratish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega[16-20]. Biroq hozirda kremniy asosida

nanoo‘lchamli SiO₂/Si ning nanofazalari va qatlamlari olinmagan va ularning fizik, optik kimyoviy xususiyatlari va Ar⁺ E ≥ 10 keV bo‘lganda hosil bo‘lgan faza va qatlamlarning holatlari o‘rganilmagan.

Bu ishda SiO₂ plyonkasini Ar⁺ ionlari bilan bombardimon qilib turli hil chuqurliklarda hosil bo‘lgan Si nanofazalari va qatlamlarini tarkibi, o‘lchami tuzulishi va taqiqlangan zona kengligini aniqlashga bag‘ishlangan.

Nazariy tadqiqot metodologiyasi. Obyekt sifatida termik oksidlash orqali Si ning yuzasida hosil qilingan 500Å qalinlikdagi SiO₂ amorf plyonkasi va qalinligi 0,2-0,3 mm bo‘lgan monokristall SiO₂ (α – kvars) tayyor namunasi olingan. Ikki hil namuna tanlanishiga sabab ba’zi xususiyatlar amor tuzulishdagi namunalarda ba’zilarim esa monokristall SiO₂ (α – kvars) tayyor namunasida olingan va bir biriga solishtirib o‘rganilgan.

Nanoo‘lchamli strukturalar va ular asosidagi oksid plyonkalar olishda biz ko‘pincha kichik energiyali ion implantatsiya usulidan foydalanamiz. Si yuzasida hosil qilingan SiO₂ ni Ar⁺ ionlari energiyasini E₀=0,5-5 keV oraliqda o‘zgartirib ionlar dastasi bilan

o'rib keyingi qizdirishda SiO₂ yuzasida Si, nanofazalari hosil qilingan. Hisoblanganda Si nanofazalarning qalinligi va o'lchami Ar⁺ E = 1keV bo'lganda 25-30 Å tashkil etgan.

Ion bombardirovka vaqtida vakuum 10⁻⁷ Pa kam bo'lmagan. Ionlarning energiyasini E=1-25 keV oraliqda namunaga tushayotgan ionlar dastasi esa 5·10¹⁴ - 5·10¹⁷ sm⁻² gacha o'zgartirib borilgan. Har bir ion implantatsiyadan so'ng namunani T=800- 850 K 30 min. davomida qizdirib to'rilgan. Bu ishda atom konsentratsiya profilini aniqlashda Oje- elektronlar spektroskopiya usulidan (OES), zona energetik parametrlari haqida natijalar olish uchun Ultrabinafsha nurlar spektroskopiya usullaridan (UBES), taqiqlangan zona kengliklarini o'rganishimizda esa Yoro'g'likning biror namunadan utishdagi intinsivligini aniqlash usullaridan foydalanilgan.

Natijalar va muhokamalar Ushbu keltirilgan 1- rasmda Si yuzasida termik oksidlash usulida hosil qilingan qalinligi ~ 500 Å bo'lgan amorf tuzulishdagi SiO₂ namunasi Ar⁺ ionlari bilan bombardimon qilib yuzadagi Si atomlarning atom konsentratsiyasi taqsimoti keltirilgan.

Rasm.1 - SiO₂ namunasi Ar⁺ ionlari E=3- 9 keV oraliqda va to'yinish dozasi D=2·10¹⁷ cm⁻² bombardimon qilib yuzadagi Si atomlarning atom konsentratsiyasi taqsimoti

Rasmdan ko'rinadiki Ar⁺ ionlarining energiyasi E=3-4 keV bo'lganda SiO₂ yuzasini to'liq Si atomlari qoplab qoladi va Si atomlari konsentratsiyasi C_{Si} 85-87 % ni tashkil etadi. Ionlarning energiyasi E≥ 4 keV oshganda esa, Si atomlarini kamayib borib Si atomlari

konsentratsiyasi C_{Si} 38-40 % ni, ionlarning energiyasi E= 9 keV bo'lganda esa, Si atomlari konsentratsiyasi C_{Si} 0 % ni, tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki Ar⁺ ionlarining energiyasi oshgani sayin ionlar yuza osti qatlamlariga kerib boradi va yuzadagi Si atomlari konsentratsiyasi C_{Si} xam kamayib boradi.

Keyingi keltirilgan 2-rasmda SiO₂/Si namunalarini Ar⁺ ionlarining E=15 keV bilan namunani o'rganimizda Si atomlarining chuqurlik bo'yicha atom konsentratsiya taqsimoti keltirilgan. Tadqiqotlar olib borilayotgan vaqtda namuna T= 800K da qizdirib to'rilgan. Rasmdan ko'rinib to'ribdiki SiO₂ sirt osti qatlamlarida 8-10 nm cho'qirlikda Si atomlarining konsentratsiyasi juda kam bo'lganligi sababli shu chuqurlikda SiO₂ -Si -SiO₂ o'tish qatlamlari hosil bo'lib qolganligini ko'rishimiz mumkin.

Rasm.2- SiO₂/Si namunalarini Ar⁺ ionlarining E=15 keV bilan namunani o'rganda Si atomlarining chuqurlik bo'yicha atom konsentratsiya taqsimoti

Ko'rinib turibdiki 20 nm chuqurlikda Si atomlarining konsentratsiyasi 100% ni tashkil etdi. 30-40 nm chuqurlikda esa cho'qirlikda Si atomlarining konsentratsiyasi kamayib borib SiO₂ -Si -SiO₂ o'tish qatlamlari hosil bo'lib qoldi. SiO₂ -Si -SiO₂ qalinligi 5-6 nm tashkil etdi.

Kremniy qatlamlarining hosil bo'lish o'rtacha chuqurligi ionlarning energiyasiga bog'liq. Ar⁺ ionlarining energiyasi E=10 keV bo'lganda

qatlamlarining hosil bo'lish chuqurligi $d_{cp} = 15$ nm ni, $E=15$ keV bo'lganda $d_{cp} = 19-20$ nm, $E=25$ keV bo'lganda $d_{cp} = 25$ nm ni tashkil etdi. Ar^+ ionlarining energiyasi $E=10-25$ keV oraliqla hosil bo'lgan Si – qatlamlarining qalinligi 8-10 nm oshmadi.

Keyingi tekshirishlarni biz monokristall to'zishdagi SiO_2 namunasini Ar^+ ionlarining energiyasi $E=15$ keV bombardimon qilingan va namunadan yoro'g'lik utganda uning o'tish, qaytish va yutulish koeffitsiyentalari keltirilgan.

Rasm.3- SiO_2 namunasini Ar^+ ionlarining energiyasi $E=15$ keV bombardimon qilingan va namunadan yoro'g'lik utganda uning o'tish, qaytish va yutulish koeffitsiyentalari

Fotonlarning energiyasini $h\nu = 10,7$ eV va dozasini $D=10^{15}$ dan $2 \cdot 10^{17}$ sm^{-2} gacha oshirib bordik. Yuqoridagi keltirilgan kartinada Ar^+ ionlarining energiyasi $E=15$ keV bombardimon qilingan SiO_2 namunasini $T=800$ K qizdirib olingan tez elektronlar defraksiya tasviri keltirilgan. Tasvirdan ko'rinadiki SiO_2 namunasi monokristall to'zishga ega. 1-egri chiziqdan ko'rinib turibdiki, o'rganilayotgan foton energiya oralig'idagi egri chiziqning shakli ($h\nu = 0,8-2,2$ eV) sezilarli darajada o'zgarmaydi. Ar^+ ionlari bilan $10^{15} cm^{-2}$ dozada bombardimon qilingandan so'ng, $h\nu = 1,8$ eV dan boshlanadigan qiymatlar 0,30-0,35 eV ga keskin kamayadi. Tushgan yorug'lik intensivligining 30-35% nanokristal fazalari tomonidan yutiladi va shuning uchun sirt qatlamining nanokristallar bilan qoplanish darajasi 30-35% ni tashkil qiladi. Egri

chiziqning bu qismini $h\nu$ o'qiga ekstrapolyatsiya qilish E_g ning taxminiy qiymatini beradi, bu esa $\sim 1,9$ eV ga teng. Ionlarning dozasi $D=10^{16}$ sm^{-2} bo'lganda nanokristallar bilan qoplanish darajasi 70-75% ni tashkil qiladi E_g ning taxminiy qiymatini esa 1,5 eV ga teng bo'ladi. Ionlarning dozasi $D = 2 \cdot 10^{17} cm^{-2}$ bo'lganda 8 – 10 nm. qalinlikdagi Si nanoqatlamlari hosil bo'ladi va bu qatlamning taqiqlangan zona kengligi toza kremniynikiga 1,2- 1,3 eV ga teng bo'lib qoladi (4 – rasm).

Rasm.4- SiO_2 yuza osti qatlamlarida Si nanofazalari va Fotonlarning energiyasini $h\nu = 10,7$ eV va dozasini $D=10^{15}$ dan $2 \cdot 10^{17}$ sm^{-2} bo'lganda Si nanoqatlamlarining hosil bo'lishi

Xulosa

Ar^+ ionlarining energiyasi $E=3-4$ keV bo'lganda SiO_2 yuzasini to'liq Si atomlari qoplab qoladi va Si atomlari konsentratsiyasi C_{Si} 85-87 % ni tashkil etadi. SiO_2 sirt osti qatlamlarida 8-10 nm cho'qirlikda Si atomlarining konsentratsiyasi juda kam bo'lganligi sababli shu chuqurlikda SiO_2 -Si - SiO_2 o'tish qatlamlari hosil bo'lib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Tushgan yorug'lik intensivligining 30-35% nanokristal fazalari tomonidan yutiladi va shuning uchun sirt qatlamining nanokristallar bilan qoplanish darajasi 30-35% ni tashkil qiladi. Taqiq zonalarning E_g Si nanokristal fazalari va Si nanokristalli qatlamlari taqiq zonalari E_g o'rtasidagi sezilarli farq mavjud bo'lib, aftidan, ulardagi kvant o'lchamli effektlarning namoyon bo'lishi bilan bog'liq. Ko'rinib turibdiki, $SiO_2/Si/SiO_2$ tizimining sirt ostida hosil bo'lgan Si qatlamlari ham monokristall tuzilishga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamasaki M. Crystallographic study of semi-insulating polycrystalline silicon (SIPOS) doped with oxygen atoms / M. Hamasaki, T. Adachi, S. Wakayama, M. Kikuchi // J. Appl. Phys. - 1978. - Vol. 47, N. 7. - P. 3987-3992.

2. К.Л. Чопра. Электрические явления в тонких пленках. - М.: Мир, 1972.

3. Гусев О.Б. Излучение кремниевых нанокристаллов / О.Б. Гусев, А.Н. Поддубный, А.А. Прокофьев, И.Н. Ясиевич // ФТП. - 2013. - Т. 47, В. 2. - С. 147-167.

4. Rochet F. Modification of SiO through room-temperature plasma treatments, rapid thermal annealings, and laser irradiation in a nonoxidizing atmosphere / F. Rochet, G. Dufour, H. Roulet, B. Pelloie, J. Perrière, E. Fogarassy, A. Slaoui, M. Froment // Phys. Rev. B. - 1988. - Vol. 37, N.11. - Pp. 6468-6477.

5. Takeoka S. Size-dependent photoluminescence from surface-oxidized Si nanocrystals in a weak confinement regime / S. Takeoka, M. Fujii, S. Hayashi // Phys. Rev. B. - 2000. - Vol. 62, N. 24. - Pp. 16820 - 16825.

6. Drevillon B. Growth of hydrogenated amorphous silicon due to controlled ion bombardment from a pure silane plasma / B. Drevillon, J. Perrin, J. M. Siefert, J. Huc, A. Lloret, G. de Rosny, J. P. M. Schmitt // Appl. Phys. Lett. - 1983. - Vol. 42, N. 9. - Pp. 801 - 803.

7. Krishnan R. Effect of oxidation on charge localization and transport in a single layer of silicon nanocrystals / R. Krishnan, Q. Xie, J. Kulik, X.D. Wang, S. Lu, M. Molinari, Y. Gao, T.D. Krauss, P.M. Fauchet // J. Appl. Phys. - 2004. - Vol. 96, N. 1. - Pp. 654 - 660.

8. Kanzawa Y. Raman spectroscopy of Si-rich SiO₂ films: possibility of Si cluster formation / Y. Kanzawa, S. Hayashi, K. Yamamoto // J. Phys.: Condens. Matter. 1996. - Vol. 8, N. 26. - Pp. 4823 - 4835.

9. Hollenstein Ch. Silicon oxide particle formation in RF plasmas investigated by infrared absorption spectroscopy and mass spectrometry / Ch. Hollenstein, A.A. Howling, C. Courteille, D. Magni, S.M. Scholz, G.M.W. Kroesen, N. Simons, W. de Zeeuw, W. Schwarzenbach. // J. Phys. D: Appl. Phys. - 1998. - Vol. 31, N. 1. -Pp. 74 - 84.

10. Takagi H. Quantum size effects on photoluminescence in ultrafine Si particles / H. Takagi, H. Ogawa, Y. Yamazaki, A. Ishizaki, T. Nakagiri // Appl. Phys. Lett. 1990. - Vol. 56, N. 24. - Pp. 2379 - 2380.

11. Patrone L. Photoluminescence of silicon nanoclusters with reduced size dispersion produced by laser ablation / L. Patrone, D. Nelson, V.I. Safarov, M. Sentis, W. Marine, S. Giorgio // J. Appl. Phys. - 2000. - Vol. 87, N. 8. - Pp. 3829-3837.

12. Эргашов Ё.С., Ташмухамедова Д.А., Раббимов Э. Энергетические спектры нанопленок SiO₂, созданных на поверхности Si ионной имплантацией. // Поверхность, Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. Россия 2015, №4, С.31-38. (№40.ResearchGate; IF=0.52).

13. Юсупжанова М.Б., Ташмухамедова Д.А., Умирзаков Б.Е. Состав морфология электронная структура наноразмерных фаз, созданных на

поверхности SiO₂ бомбардировкой ионами Ag⁺. Журнал технической физики, 2016, том 86, вып.4. С.148-150.

14. Болтаев Х.Х., Ташмухамедова Д.А., Умирзаков Б.Е. // Поверхность. Рентген., синхротрон.нейтрон.исслед. 2014. №4. С.24.

15. Исаханов З.А., Б.Е., Халматов А.С., Юсупжанова М.Б. Влияние имплантации ионов бария и последующих технологических обработок на эмиссионные свойства пленок окиси кремния. Uzbek Journal of Phusics 2016. Vol.18(№5). Pp. 343-348

16. Умирзаков Б.Е., Исаханов З.А., Рузибаева М.К., Ёркулов Р.М. Формирование наноразмерных пленок SiO₂ на поверхности свободной пленочной системы Si/Cu при имплантации ионов O₂⁺ // ЖТФ. 2019. Т.89. №6

17. Tashmuhameva D.A, Yusupjanova M.B. Umirzakov B.E. Composition, morphology and electronic structure of the nanophases created on the SiO₂ surface by Ar ion bombardment// Nechnical Phusics, 2016, Vol. 61 No 4. p/627-629

18. Аллаярова Г.Х., Ташмухамедова Д.А., Умирзаков Б.Е. Влияние имплантации ионов O₂⁺ и последующие отжига на состав и плотности состояние валентных электронов Si(111) Ферганский политехнический институт. 2020. 13-14 ноябрь.

19. Аллаярова Г.Х., Толипова Ш., Йулдашев Н., Ташмухамедова Д.А. Влияние имплантации ионов O₂⁺ и последующие отжига на состав и плотности состояние валентных электронов Si (111). // Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро-и наноструктура. Ферганский политехнический институт. 2020. 13-14 ноябрь.

20. Ташмухамедова Д.А., Юсупжанова М.Б., Аллаярова Г.Х., Умирзаков Б.Е. Кристаллическая структура и ширина запрещенной зоны наноразмерных фаз Si, созданных на различных глубинах приповерхностной области SiO₂ // Пысма в ЖТФ. 2020. том.46. вып. 19 с.32-34

